

1-jadval

ОКМК hududida hosil bo‘lgan ifloslantiruvchi birikmalarning atmosferaga chiqarilgan miqdori, t

T/r	Yillar	Hosil bo‘lgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori	Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar
1	2022	439125,5381	157810,8348
2	2023	467195,4864	186134,5508
3	2024	666850,4183	167173,2910

*Mazkur jadval to‘plangan materiallar asosida muallif tomonidan tuzildi.

O‘rganilgan 2022, 2023, 2024-yillarda aniqlangan moddalar miqdoriga ko‘ra sulfat anhidridi, azot dioksidi va azot oksidi miqdori 2022-yilda yuqori bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Uglevodardlar ulushi esa 2024-yilda yuqori bo‘lgan.

2-jadval

ОКМК hududida atmosferaga chiqarilgan suyuq va gazsimon moddalar miqdori, t

T/r	Yillar	Sulfat anhidridi	Uglerod oksidi	Azot dioksidi	Azot oksidi	Uglevodardlar
1	2022	149516,1567	3897,0323	423,7938	44,7747	21,8067
2	2023	176309,6083	3734,4415	918,2685	73,2761	22,4537
3	2024	156024,1583	4564,3101	581,7165	44,9408	27,3447

*Mazkur jadval to‘plangan materiallar asosida muallif tomonidan tuzildi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Olmaliq tog‘-kon metallurgiya kombinati faoliyatining atrof-muhitga ta‘sirini o‘rganish orqali hududga mos ekologik tadbirlarni, jumladan, mos o‘simlik turini tanlash, aholi salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘satuvchi moddalarning tashqi muhitda tarqalishini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida” gi qonuni. 1996-yil, 26-dekabr.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasi” to‘g‘risidagi 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863 – sonli Farmoni.

3. Oxunjonova D.K., Pozilov O.P. Natural geographical description of the area where Almalıyk mine metallurgy complex is located// Actual problems of modern science, education and training. January, 2025-1. ISSN 2181-9750

4. Шарипов Ш.М. Табиатни муҳофаза қилиш ва геоэкология. – Тошкент: Lesson press, 2016. -224 б.

5. Sharipov Sh.M., Allabergiyev R.X., Kuchkarov N.Y., X.K.Ro‘zimova. Geoekologiya. – Toshkent: Universitet, 2017. -144 b.

6. <https://hydromet.uz/uz/node/3677>

Muxiddinov U¹, Shermuxamedov U².

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: ulugmuhiddinov139@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458295>

O‘ZBEKISTONNING TURLI HUDUDLARIDA SEMERENKA OLMANING RIVOJLANISHI

Annotatsiya. O‘zbekiston hududida 2010-2020-yillar, iqlimiy davrda, iqlimiy sharoitlar va iqlimiy parametrlar asosida semerenka navli olmaning rivojlanish fazalarining o‘tish kunlari ko‘p yillik davriy tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Iqlimiy davr, meteorologik sharoitlar, rivojlanish fazalari, olmaning semmerenka navlari haqda.

**РАЗВИТИЕ ЯБЛОНИ СОРТА СЕМЕРЕНКА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. Проведен многолетний периодический анализ сроков перехода фаз развития яблони сорта Семеренка в Узбекистане в климатический период 2010-2020 гг. на

основе климатических условий и климатических параметров.

Ключевые слова: Климатический период, метеорологические условия, фазы развития, о сорте яблоны Семеренка.

DEVELOPMENT OF SEMERENKA APPLE IN VARIOUS REGIONS OF UZBEKISTAN

Annotation. A multi-year periodic analysis of the transition dates of the development phases of the Semerenka apple variety in Uzbekistan in the 2010-2020 climatic period, based on climatic conditions and climatic parameters, was carried out.

Keywords: Climatic period, meteorological conditions, development phases, about the Semerenka apple variety.

Кирish. Semerenko olmasi XVIII-XIX asrlarda Rossiyada paydo bo‘lgan. Ushbu olma navi turli hududlarga moslashtirish ishlari natijasida keng tarqalgan. Mevaning rangi yashil bo‘lib, ba‘zan ustida qizg‘ish yoki sariq nuqtachalar uchraydi. Shakli dumaloq, biroz yassiroq bo‘lib, tashqi ko‘rinishi jozibador. Mazasi nordon-shirin, yoqimli va suvli. Tarkibida 10-11% gacha shakar mavjud. Semerenko olmasi bahor oylarida — asosan aprel-may oylarida gullaydi. Uning gullashi mintaqaning iqlimi va quyosh nurlanishi davomiyligiga bog‘liq. Harorat va namlik mevalarning hosildorligiga bevosita ta‘sir qiladi. Meva sentyabr oyining oxiri va oktabr oyining boshlarida yig‘ib-terib olinadi. Bu muddat faqat Semerenko emas, balki boshqa olma navlari uchun ham mos keladi. Yangi uzilgan mevalarni 1-2 oy saqlab, keyin iste‘mol qilish tavsiya etiladi. Shu vaqt ichida olma ta‘mi yanada shirinlashib, mazasi to‘liq ochiladi. Semerenko olma daraxti -30°C sovuqqa ham bardosh bera oladi, bu esa uni sovuq iqlimli hududlarda ham yetishtirish imkonini beradi. Mevalarni normal sharoitda 6-8 oy davomida saqlash mumkin, bu esa qish oylarida ham yangi olmadan bahramand bo‘lish imkoniyatini yaratadi. Ushbu olma tarkibida C vitamini va temir moddasi ko‘p bo‘lib, inson salomatligi uchun foydalidir. Semerenko navi Rossiya, Ukraina, O‘zbekiston, Qozog‘iston, Kavkaz hududlari va Markaziy Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan.

Tadqiqot maqsadi va vaziflari. “Semerenka” olmasini yetilish sanalarini aniqlash va fazalar orasidagi kunlar farqini hisoblash. Kurtaklarning shishishi, gullashi, hamda mevaning pishib yetilishi o‘rtacha vaqtini hududlar kesimida taqsimotini ko‘rib chiqish.

Foydalanilgan birlamchi ma‘lumotlar va tadqiqot usullari. Ishimizda meteorologik stansiyalarda olib borilgan meteorologik kuzatish ishlari ma‘lumotlaridan foydalanib o‘rtacha Kurtak shishishi, gullash, meva bog‘lanishi va pishish davrlari yozib boriladi. Har bir bosqich aniq sana bilan belgilab, iqlim bilan solishtiriladi. Meva tashqi ko‘rinishi (rang, shakl, kattalik) o‘rganildi (1-jadvalda).

1-jadval

Vegetatsiya davrida O‘zbekistonning turli hududlarida semerenka olmaning rivojlanishi
(2010-2020 yy.)

Viloyatlar	Kurtaklarning shishishi sanasi	Gullash	Shakllanish	Mevalarning pishishi
Xorazm	10.3	8.4	29.4	26.9
Buxoro	21.2	27.3	3.5	24.8
Toshkent	16.3	8.4	25.4	12.9
Sirdaryo	9.3	7.4	24.4	12.9
Jizzax	19.3	16.4	18.5	2.9
Namangan	17.3	9.4	27.4	7.9
Andijon	13.3	3.4	18.4	23.9
Farg‘ona	16.3	3.4	17.4	3.9
Samarqand	18.3	14.4	10.5	11.9
Qashqadaryo	8.3	31.3	20.4	20.9
Surxandaryo	26.2	30.3	1.5	12.9

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Olma daraxtining vegetatsiya jarayonlari O‘zbekistonning turli hududlarida olma daraxtining vegetatsiya jarayonlari iqlimiy va tabiiy sharoitlarga bog‘liq holda turlicha kechadi. Quyida kurtak shishishi, gullash, meva shakllanishi va mevalarning pishishi kabi to‘rt asosiy fazaning sanalari viloyatlar kesimida keltirilgan.1.

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Kurtaklarning shishishi (vegetatsiya boshlanishi) Sana oralig‘i: 26 fevral-21 martda: 26.02-10.03 (Surxondaryo, Qashqadaryo, Sirdaryo, Xorazm) O‘rtacha: 11.03-17.03 (Andijon, Toshkent, Farg‘ona) Kech: 18.03-21.03 (Namangan, Samarqand, Jizzax, Buxoro) Erta kurtak shishishi: Iliq iqlim tufayli vegetatsiya jarayoni erda boshlanadi.

Kech kurtak shishishi: Sovuq uzoq davom etishi yoki bahorning salqin kechishi natijasida kurtaklar kechroq shishadi.2. GullashSana oralig‘i: 27 mart-16 aprelda: 27.03-08.04 (Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent, Xorazm, Sirdaryo)O‘rtacha: 09.04-4.04 (Namangan, Samarqand) Kech: 15.04 – 16.04 (Jizzax)Erta gullash: Issiq iqlim sharoitida daraxtlar tez gullaydi.

Kech gullash: Salqin bahor, yuqori relyef yoki kurtaklarning kech ochilishi gullashni kechiktiradi.3. Meva shakllanishiSana oralig‘i: 1 aprel-29 aprelErta: 01.04 – 17.04 (Surxondaryo, Qashqadaryo, Andijon, Farg‘ona)O‘rtacha: 18.04-24.04 (Jizzax, Samarqand, Sirdaryo) Kech: 25.04-29.04 (Toshkent, Namangan, Xorazm) Erta shakllanish: Gullar erda changlanib, meva tez bog‘lanadi.

Kech shakllanish: Changlanishning kech boshlanishi yoki iqlim ta’siri tufayli meva shakllanishi sekin kechadi. 4. Mevalarning pishishiSana oralig‘i. 2 sentabr-26 sentabrda: 02.09-12.09 (Jizzax, Farg‘ona, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent, Sirdaryo) O‘rtacha: 13.09-20.09 (Qashqadaryo, Andijon) Kech: 21.09-26.09 (Buxoro, Xorazm) Erta pishish: Vegetatsiya davrida iliq va qulay iqlim sharoiti tufayli mevalar tez pishadi.

2-jadval

O‘zbekiston viloyatlari bo‘yicha kurtaklarning ochilish davrining tahlili (2010–2020)

Kurtaklarning shishishi sanasi											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Хорезмское	10.3	26.3	28.3	14.3	24.3	20.3	26.2	20.1	14.3	14.3	10.3
Бухара	16.2			4.3	24.3		24.2	2.1	6.3	16.2	16.2
Тошкент	14.3	31.3	27.3	22.3	14.4	6.4	28.2	18.3	14.3	14.3	14.3
Сырдарьинский	10.3							10.3	4.3	18.2	10.3
Джизакское	20.3	22.3	2.4	24.3	2.4	24.3	6.3	1.4	16.3	18.3	20.3
наманган	10.3	23.3	28.3	21.3	20.3	16.3	3.3	26.3	16.3	12.3	10.3
Андижон	12.3	18.3					4.3	24.3	12.3	14.3	12.3
Фаргана	12.3	22.3	20.3				12.4	14.3	19.3	10.3	11.3
самарканд	14.3	25.3	30.3	23.3	24.3	12.3	4.3	31.3	10.3		7.3
Кашкадарюо	5.3	8.3	11.3	25.2	13.3	16.3	4.3	16.3	29.2	8.3	7.3
Сурхандарюо	3.3	7.3	14.3	10.2	24.2	20.2	28.2	7.3	4.2	9.3	3.3
Gullash											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Хорезмское	2.4	14.4	16.4	12.4	16.4	16.4	16.3	16.4	6.4	6.4	2.4
Бухара	18.3			4.4	16.4		12.3	8.4	26.3	16.3	18.3
Тошкент	4.4	22.4	20.4	14.4	16.5	8.5	22.3	23.4	6.4	8.4	4.4
Сырдарьинский	31.3							14.4	31.3	30.3	31.3
Джизакское	15.4	23.4	21.4	14.4	26.4	22.4	19.4	25.4	7.4	8.4	15.4
наманган	27.3	15.4	16.4	12.4	18.4	19.4	22.3	16.4	9.4	5.4	27.3
Андижон	2.4	10.4					22.3	10.4	4.4	2.4	2.4
Фаргана	29.3	10.4	14.4				24.3	10.4	4.4	30.3	31.3
самарканд	6.4	20.4	22.4	14.4	28.4	19.4	4.4	26.4	7.4		29.3
Кашкадарюо	26.3	3.4	5.4	23.3	12.4	18.4	23.3	9.4	29.3	1.4	28.3
Сурхандарюо	3.4	29.3	8.4	24.3	3.4	23.3	20.3	9.4	1.4	4.4	3.4
Shakllanish											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Хорезмское	28.4	8.5	30.4	26.4	6.5	30.4	18.4	2.5	28.4	28.4	28.4
Бухара	12.4			30.4	6.5		6.4	2.5	18.4	16.4	12.4
Тошкент	23.4	5.5	5.5	4.5	26.5	2.6	11.4	9.5	19.4	24.4	23.4
Сырдарьинский	22.4							28.4	20.4	18.4	22.4
Джизакское	12.5	8.5	8.5	4.5	20.5	14.5	3.5	30.5	12.5	11.5	12.5
наманган	22.4	28.4	2.5	27.4	3.5	14.5	5.4	2.5	28.4	20.4	22.4
Андижон	16.4	24.4					8.4	22.4	22.4	22.4	16.4
Фаргана	13.4	30.4	26.4				10.4	20.4	16.4	5.4	16.4
самарканд	7.5	10.5	7.5	11.5	22.5	15.5	14.5	17.5	6.5		1.5
Кашкадарюо	18.4	23.4	24.4	23.4	29.4	6.5	7.4	24.4	18.4	20.4	19.4
Сурхандарюо	20.4	24.4	15.4	12.4	21.3	9.4	10.4	28.4	18.4	24.4	20.4

**“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Mevalarning pishishi											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Хорезмское	12.10	30.9	22.5	12.10	12.10	30.9	10.10	24.9	10.10	26.10	12.10
Бухара	30.8			22.8	26.8		4.8	26.8	26.8	2.9	30.8
Тошкент	8.9	2.9	24.9	22.9	26.8	2.6	11.4	1.9	1.9	5.9	8.9
Сырдарьинский	31.7							28.3	31.8	31.8	31.7
Джизакское	11.9	5.9	11.9	20.9	26.9	18.9	8.9	5.9	15.9	27.8	11.9
наманган	9.9	20.8	18.8	7.9	5.9	22.9	11.9	23.9	10.9	9.9	9.9
Андижон	12.10						20.9	20.9	10.9	8.9	12.10
Фаргана	3.10	4.8	1.9				26.8	16.9	1.9	25.8	31.8
самарканд	25.8	20.9	13.9	20.9	10.9	31.8	20.9	9.9	20.9		1.9
Кашкадарюо	18.9	28.9	30.8	4.10	18.10		6.9	23.9	17.9	13.9	25.9
Сурхандарюо	20.9		27.10	5.9	15.9	2.8	17.9	28.9	25.8	18.9	20.9

Kech pishish: Salqin iqlim yoki vegetatsiyaning kech boshlanishi natijasida mevalar pishishi uchun ko‘proq vaqt talab etiladi. Iqlim va relyefning ta‘siri O‘zbekistonning turli hududlarida tabiiy relyef va iqlim sharoitlari olma daraxtining vegetatsiya jarayonlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa fazalarning bir xil kechmasligiga sabab bo‘ladi. Masalan, vodiylar quyosh nuri kam tushadigan hududlar sifatida xarakterlanadi. Jizzax va Samarqand viloyatlari esa namlik yetishmovchiligiga qaramay, quyosh nuriga boy hududlar hisoblanadi. Olma daraxtining muvaffaqiyatli riding va meva berishi uchun quyosh nuri va namlik muvozanati muhim ahamiyatga ega. Quyida viloyatlar bo‘yicha ushbu to‘rt fazaning yillar kesimida o‘tish sanalari keltirilgan.

Ushbu tahlil O‘zbekiston Respublikasi hududidagi turli viloyatlarda 2010 yildan 2020 yilgacha bo‘lgan davr mobaynida kurtaklarning ochilish (yoki shishishi) sanalari asosida tuzildi. Kurtaklarning ochilish davri o‘simliklarning vegetatsiya jarayonining boshlanish bosqichi bo‘lib, bu sanalar har yili ob-havo sharoiti, iqlimiy zonalar va geografik joylashuvga qarab o‘zgarib turadi. Mazkur dakladning asosiy maqsadi viloyatlar bo‘yicha kurtaklarning ochilish vaqtidagi farqlarni aniqlash va ular asosida agrotexnik qarorlar uchun xulosa chiqarishdan iborat.

O‘zbekistondagi eng erta kurtak yoziladigan viloyatlar bu **Surxondaryo** va **Qashqadaryo** hisoblanadi. Bu viloyatlar respublikaning janubiy qismida joylashgan bo‘lib, u yerda iqlim iliq va vegetatsiya davri juda erta boshlanadi. Tahlil qilinayotgan yillar davomida bu viloyatlarda kurtaklarning ochilishi ko‘pincha fevral oxiri yoki mart oyining boshlariga to‘g‘ri kelgan. Ayrim yillarda esa kurtaklarning ochilishi hatto 25–28 fevral sanalarida kuzatilgan. Bu holat bu viloyatlardagi o‘simliklarning barvaqt vegetatsiyaga kirishini ta‘minlaydi. O‘z navbatida, bu erta ekinlarni ekish, parvarishlash va hosil olish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Farg‘ona vodiysi viloyatlari ya‘ni **Namangan, Andijon va Farg‘ona** kurtaklarning ochilishi bo‘yicha o‘rtacha davrda joylashgan viloyatlardir. Bu viloyatlarda kurtaklarning ochilishi odatda mart oyining o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Bu yerda iqlim iliq, lekin Surxondaryo yoki Qashqadaryo viloyatlaridagidek erta emas. Shuningdek, bu hududlarda kurtak ochilishining har yili nisbatan barqaror davom etishi kuzatilgan, ya‘ni bu jarayon ob-havoning o‘zgaruvchanligiga kamroq bog‘liq. Bu xususiyat qishloq xo‘jaligi rejalarini oldindan aniqroq belgilashga yordam beradi.

1-rasm. Toshkentda 2010-2020 yillarda olma daraxtining fenologik fazalari: kurtaklarning ishishi, gullashi, shakllanishi va mevaning pishishi

Toshkent, Samarqand va Jizzax viloyatlarida esa kurtaklarning ochilish sanasi ko‘pincha mart oyining oxiri yoki hatto aprel boshlariga to‘g‘ri kelgan. Masalan, Toshkent viloyatida 2015 yilda kurtaklar 6-aprelda ochilgan. Bunday kech kurtak yozish iqlimning nisbatan salqin va bahorning sekin kirib kelishi bilan izohlanadi. Bu viloyatlardagi kechki kurtak yozish ayrim agrotexnik tadbirlarning

кечिकишига олиб келди, бу эса hosil yetishtirish jarayonini murakkablashtirishi mumkin. Mevali daraxtlarning gullashi bu o'simliklarning vegetatsion faoliyati davomida eng muhim va nozik bosqichlardan biridir. Bu davr nafaqat hosil miqdori, balki uning sifati va barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu davrning erta yoki kech boshlanishi ko'p jihatdan hududning iqlimi, geografik joylashuvi va har yili o'zgarib turuvchi ob-havo sharoitlariga bog'liq. 2010 yildan 2020 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar asosida O'zbekistonning turli viloyatlarida daraxtlarning gullash boshlanish sanalari tahlil qilinadi.

Grafikda Toshkent shahrida 2010-2020 yillar davomida olma daraxtining to'rtta muhim fenologik fazasi (kurtaklarning ishishi, gullashi, shakllanishi va mevaning pishishi) ko'rsatilgan. Har bir faza alohida rang bilan belgilangan: Kurtaklarning shishishi sanasi Eng erta sana: 6 aprel 2015 (6.4). Bu yil iqlim sharoiti, ehtimol, issiqroq bo'lgan. Eng kech sana: 31 mart 2011 (31.3). Bu yil bahor sovuqroq bo'lishi mumkin edi. Gullash Eng erta sana: 4 aprel 2010 va 2020 (4.4). Bu yillar bahorning issiq boshlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng kech sana: 23 aprel 2017 (23.4). Bu yil bahor kechroq kelgan bo'lishi mumkin. Shakllanish Eng erta sana: 2 iyun 2015 (2.6). Bu yil vegetatsiya davri erta boshlangan bo'lishi mumkin. Eng kech sana: 26 may 2014 (26.5). Bu yil bahor yoki yozning sovuqroq bo'lishi shakllanishni kechiktirgan bo'lishi mumkin. Mevalarning pishishi Eng erta sana: 1 sentyabr 2017 va 2018 (1.9). Bu yillar yozning issiq va vegetatsiya davrining tezlashgan bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng kech sana: 26 avgust 2014 (26.8). Bu yil yozning sovuqroq bo'lishi pishishni kechiktirgan bo'lishi mumkin. Alohida satnsiyalar kesimida o'tish sanalarini baholash uchun 3-rasmda olmaning Respublika bo'yicha taqsimot xaritalari berilgan. Erta meva shakllanishi kuzatiladigan viloyatlar: Qashqadaryo, Surxondaryo va Andijon viloyatlarida shakllanish bosqichi aprel oyi o'rtalarida boshlanadi. Masalan, Surxondaryoda shakllanish 20–24 aprel oralig'ida sodir bo'ladi. Bu viloyatlar janubiy hududlarda joylashgan bo'lib, iliq iqlimi tufayli meva shakllanishi erta boshlanadi. Qashqadaryoda esa shakllanish 7–9 aprelda boshlangan. O'rtacha shakllanish muddati bo'lgan viloyatlar: Namangan, Farg'ona va Buxoro viloyatlarida shakllanish o'rtacha vaqtlarda sodir bo'ladi. Namanganda shakllanish 22–28 aprel oralig'ida boshlanadi. Buxoroda shakllanish sanalari yilga qarab farqlanadi, bu ob-havoning o'zgaruvchanligi bilan bog'liq. Kech shakllanish kuzatiladigan viloyatlar: Toshkent, Samarqand va Jizzax viloyatlarida shakllanish odatda may oyining boshlarida boshlanadi. Masalan, Toshkentda shakllanish 5–9 mayda sodir bo'ladi. Samarqandda esa shakllanish 10–22 may oralig'ida davom etadi. Bu kech shakllanish hosilning yig'ib olish vaqtiga ta'sir qilishi mumkin, bu esa hosil sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan holi emas.

Xulosa va takliflar. Har bir fazaga kirishning o'rtacha sanalari viloyatlar kesimida aniqlab chiqildi. Bu ma'lumotlar asosida agrotexnik tadbirlarni vaqtida rejalashtirish mumkin bo'ladi. Tanlab olingan alohida stansiyalar bo'yicha yillik sanalarning solishtirma tahlili o'tkazildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'rtacha qiymatlardan sezilarli og'ishlar kuzatilmagan, ya'ni jarayonlar nisbatan barqaror davom etmoqda. (2010-2020-yil) ma'lumotlar asosida Bu esa ob-havo ta'sirining kuchli o'zgarishlarga sabab bo'lmasligini bildiradi. Respublika bo'yicha fazalarning taqsimlanishiga qaraganda, eng erta jarayonlar janubiy hududlarda (Surxondaryo, Qashqadaryo), eng kech esa Farg'ona vodiysida (Farg'ona, Andijon, Namangan) sodir bo'ladi. Bu holat iqlimiy sharoitlar farqi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Schwartz, M. D. (). Phenology: An Integrative Environmental Science. Springer. 2003.
2. Choriyev A., To'xtayev B. O'zbekiston iqlimi va uning qishloq xo'jaligiga ta'siri. O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. Toshkent: 2015.
3. IPCC Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 2014.
4. www.uzhydromet.uz

Ёқубов У.М., Сафаров Ф.Б., Холматжанов Б.М.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Гидрометеорология хизмати агентлиги, Тошкент, Ўзбекистон,
Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,
e-mail: uyoqubov131@gmail.com

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТОҒЛИ ХУДУДИНИНГ ИҚЛИМИЙ ТАВСИФИ

Аннотация. Қашқадарё вилоятида жойлашган метеорология станцияларида 2009-2018 йилларда қайд этилган ҳаво ҳарорати ва намлиги, булутли ва қуёшли кунлар, атмосфера ёғинлари миқдори, шамол тезлиги ва йўналиши тўғрисидаги мuddатли кузатув маълумотларини статистик қайта ишлаш асосида вилоят тоғли худудининг иқлимий шароитлари баҳоланган.

Калит сўзлар: ҳаво ҳарорати, ҳаво намлиги, булутли кунлар, қуёшли кунлар,